

Данные об авторах

Подгорный Анатолий Захарович,

к. э. н., профессор кафедры статистики Одесского национального экономического университета

e-mail: azp1@ukr.net

Ольвинская Юлия Олеговна,

к. э. н., доцент кафедры статистики Одесского национального экономического университета

e-mail: y_olvinskaya@ukr.net

Витковская Екатерина Викторовна,

к. э. н., доцент кафедры статистики Одесского национального экономического университета

e-mail: katerinavit@ukr.net

Data about the authors

Anatoly Podgorny,

PhD in Economics, Professor, Department of Statistics, Odessa National Economics University

e-mail: azp1@ukr.net

Juliya Olvinskaya,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Statistics, Odessa National Economics University

e-mail: y_olvinskaya@ukr.net

Ekaterina Vitkovskaya,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Statistics, Odessa National Economics University

e-mail: katerinavit@ukr.net

УДК 311.17:364–146.2(477)

БАРАНИК З.П.,
ГОПКАЛО Б.С.

Теоретико–методологічні засади статистичного аналізу державного забезпечення соціального захисту населення України

Соціальною державою називають таку, що забезпечує своїм громадянам і особам, які знаходяться на її території на законних підставах, високий рівень життя і вільний розвиток. У конституції України чітко вказано, що найвищою соціальною цінністю в Україні є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека. Також вказано, що забезпечення прав і свобод кожної людини є головним обов'язком держави. З цих положень випливає, що в нашій країні саме держава є активним і головним учасником забезпечення реалізації соціального захисту населення.

Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності та вивчення статистичних засад аналізу державного забезпечення соціального захисту населення України.

Об'єктом дослідження є соціальний захист населення.

Предметом дослідження виступає система державного регулювання у сфері соціального захисту.

Система соціального захисту в Україні ще не набула остаточного вигляду і постійно перебуває у стані трансформаційних процесів. Також удосконалюються методи здійснення статистичного забезпечення соціального захисту населення, оскільки саме за допомогою статистичних методів здійснюється контроль та аналіз ефективності соціальної політики та проведених реформ в даній сфері. Застосування статистичного підходу сприятиме ефективному впровадженню соціальних реформ.

Наукові досягнення з питань змістовного аспекту поняття соціального захисту та вдосконалення практичної діяльності держави в цьому напрямі проводиться в спеціалізованих науково–дослідних установах. Окремим аспектам соціального захисту присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені та фахівці, зокрема З. Бараник, Н. Болотіна, І. Дьяконова, А. Єпіфанов, І. Сало, В. Базилевич, П. Шевчук, О. Палій, В. Скуратівський, В. Москаленко, І. Басанцов, Т. Косова, І. Михайловська, О. Неліпович, А. Гарсія, Дж. Груат та інші. Аналіз наукових досліджень даної сфери, що присвячені вивченню теоретико–методологічних, прикладних аспектів соціального захисту населення, також статистичного аналізу ефективності функціонування державної політики щодо забезпечення державної підтримки населення свідчать про велике розмаїття різноманітних підходів, методик, висновків та оцінок. Фундаментальний характер цієї наукової проблеми визначається відсутністю єдиного підходу до трактування її теоретичних і методологічних засад. Це визначає необхідність її подальшого дослідження.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальне страхування, населення, статистичний аналіз.

БАРАНИК З.П.,
ГОПКАЛО Б.С.

Теоретико–методологические основы статистического анализа государственного обеспечения социальной защиты населения Украины

Социальным государством называют такое государство, что обеспечивает своим гражданам и лицам, находящимся на его территории на законных основаниях, высокий уровень жизни и свободное развитие. В конституции Украины четко указано, что наивысшей социальной ценностью в Украине является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность. Также указано, что обеспечение прав и свобод каждого человека является главной обязанностью государства. Из этих положений следует, что в нашей стране именно государство является активным и главным участником обеспечения реализации социальной защиты населения.

Целью статьи является теоретическое обоснование сущности и изучение статистических основ анализа государственного обеспечения социальной защиты населения Украины.

Объектом исследования является социальная защита населения.

Предметом исследования выступает система государственного регулирования в сфере социальной защиты.

Система социальной защиты в Украине еще не получила своего окончательного вида и постоянно находится в состоянии процессов трансформации. Также совершенствуются методы осуществления статистического обеспечения социальной защиты населения, поскольку именно с помощью статистических методов осуществляется контроль и анализ эффективности социальной политики и проводимых реформ в данной сфере. Применение статистического подхода будет способствовать эффективному внедрению социальных реформ. Научные достижения по вопросам содержательного аспекта понятия социальной защиты и совершенствования практической деятельности государства в этом направлении проводится в специализированных научно–исследовательских учреждениях. Отдельным аспектам социальной защиты посвятили свои работы отечественные и зарубежные ученые и специалисты, в частности З. Бараник, Н. Болотина, И. Дьяконова, А. Епифанов, И. Сало, В. Базилевич, П. Шевчук, А. Палий, В. Скуратовский, В. Москаленко, И. Басанцов, Т. Косова, И. Михайловская, А. Нелипович, А. Гарсия, Дж. Груат и другие. Анализ научных исследований данной сферы, которые посвящены изучению теоретико–методологических, прикладных аспектов социальной защиты населения, а также статистического анализа эффективности функционирования государственной политики по обеспечению государственной поддержки населения свидетельствуют о большом разнообразии подходов, методик, выводов и оценок. Фундаментальный характер этой научной проблемы определяется отсутствием единого подхода к трактовке ее теоретических и методологических основ. Это определяет необходимость дальнейшего исследования.

Ключевые слова: социальная защита, социальное обеспечение, социальное страхование, население, статистический анализ.

BARANIK Z.P.,
HOPKALO B.S.

Theoretical and methodological background to the statistical analysis of state support of social protection for the public of Ukraine

Social welfare state is called a state that provides its citizens and persons legally located on its territory with a high standard of living and free development. There is clearly states in the Ukrainian Constitutional Charter; that the highest social value in Ukraine is a person, his/her life and health, honor and dignity,

integrity and security. It is also indicated that ensuring the rights and freedoms of every person is the main duty of the state. From these provisions it follows that in our country, it is the state that is the active and main participant in ensuring the implementation of social protection for the population.

The object of an article is a theoretical essence substantiation and study of the statistical background of the analysis of state support of social protection for the population of Ukraine.

The object of research is the social protection for the population.

The subject of research is the state system regulation in the field of social protection.

The social protection system in Ukraine has not yet received its final form and is constantly in a stage of transformation processes. Methods of implementing the statistical support of social protection for the population are also being improved, since it is with the help of statistical methods that control and analysis of the effectiveness of social policy and ongoing reforms in this field is carried out. The application of a statistical approach will facilitate the effective implementation of social reforms. Scientific achievements on the substantive aspect of the concept of social protection and improving the practical activities of the state in this direction are carried out in specialized research institutions. Domestic and foreign scientists and specialists devoted their work to certain aspects of social protection, in particular: Z. Baranyk, N. Bolotina, I. Diakonova, A. Yepifanov, I. Salo, V. Bazylevych, P. Shevchuk, O. Paliy, V. Skurativskyi, V. Moskalenko, I. Basantsov, T. Kosova, I. Mykhailovska, O. Nelipovych, A. Harsiia, J. Hruat and others.

An analysis of scientific research in this field, devoted to the study of theoretical, methodological, applied aspects of social protection for the population, as well as a statistical analysis of the effectiveness of the state policy functioning to ensure state support for the population, indicate a wide variety of approaches, techniques, conclusions and assessments. The fundamental nature of this scientific problem is determined by the lack of a unified approach to the interpretation of its theoretical and methodological backgrounds. This determines the need for further research.

Key words: Social protection, social security, social insurance, population, statistical analysis.

Вклад основного матеріалу. Перш за все потрібно чітко розмежувати поняття соціального захисту, соціального забезпечення та соціального страхування. Перш за все визначимо поняття соціального захисту («social protection»), саме соціальне страхування є інструментом вирішення більшості соціальних проблем, таких як надання соціальних послуг і матеріальної підтримки людей, що втратили працездатність, стали безробітними або в зв'язку з досягненням пенсійного віку.

Загальноприйнята версія, що термін «соціальний захист» був вперше введений на державному рівні у 1935 році в США з прийняттям закону про соціальний захист («Social Security Act»). За методологією МОП (Міжнародна Організація праці) визначає дане поняття, як загальну базову соціальну підтримку всім громадянам незалежно від внесків або тривалості їх трудового стажу. Конвенція МОП 1952 р. і наступні міжнародні трудові норми містять дев'ять основних складових соціального захисту: медична допомога, допомога внаслідок хвороби, допомога по безробіттю, у зв'язку з народженням дитини, допомога

сім'ям із дітьми, внаслідок виробничого травматизму і професійного захворювання, за інвалідністю, за віком, у разі втрати годувальника. Тобто наявне широке трактування соціального захисту як соціальної підтримки, яка надається всьому населенню, метою якої є соціальна безпека.

Можна виокремити два підходи щодо визначення поняття «соціальний захист». Відповідно до першого – соціальний захист трактується як широке поняття і стосується усієї соціальної сфери у державі. Соціальний захист у широкому розумінні включає соціальну допомогу, соціальні гарантії, соціальне страхування, а також активні заходи (політика зайнятості, боротьба з безробіттям). В цілому – це діяльність держави, спрямована на забезпечення процесу формування і розвитку повноцінної особистості, виявлення й нейтралізацію негативних факторів, що впливають на неї, створення умов для самовизначення й ствердження у житті. Соціальний захист у вузькому значенні – це у першу чергу певна обмежена сукупність дій, спрямованих на надання допомоги під час життєвих негараздів.

У різних країнах значення соціального захисту у вузькому сенсі дещо відрізняється. У США цей термін належить виключно до пенсійної системи (для соціального захисту в широкому розумінні використовується поняття «welfare» або «welfare system» – добробут, система добробуту), у Великій Британії – до всієї системи грошової допомоги, у материковій Європі (за термінологією МОП) охоплює всю грошову допомогу та охорону здоров'я, в деяких інших країнах означає здебільшого соціальне страхування. Звідси і розходження в трактуванні соціального захисту, які існують у західній літературі [1].

Для проведення типологізації чи класифікації моделей соціальної політики науковці та політичні діячі свого часу використовували різноманітні критерії та принципи, такі як: історичні умови формування соціальної політики держави; характеристики нормативних політичних принципів та ідеології держави; глибину державного втручання в економічну та соціальну сфери; ступінь охоплення соціальних потреб населення державними соціальними програмами, обсяг соціальних виплат та частка внутрішнього валового продукту (ВВП), що йде на фінансування соціальної сфери, тощо. Проте більшість сучасних науковців дотримуються двох класичних концепцій захисту населення на випадок виникнення соціальних ризиків, яких, до речі, дотримується Європейська комісія, а саме:

1. Континентальна система німецького державного діяча, першого канцлера Отто фон Бісмарка (1815–1898), ідея якої полягає в організації соціального захисту на основі взаємної допомоги і соціального страхування працюючого населення; соціальні допомоги в рамках соціального страхування призначалися лише за категоріями працюючого населення та залежно від їх доходів. Соціальна і гуманітарна політика О.Бісмарк вважав, що в рамках соціальної державної взаємодопомоги неможливо виховати вільну і водночас самостійну й відповідальну людину – ту, яка зможе ефективно діяти в умовах ринкових відносин. Більш ніж столітній досвід ефективного функціонування континентальної системи в Німеччині, Австрії, Італії, Франції, Фінляндії та інших країнах засвідчує, що він є базовим інститутом соціального захисту в умовах ринкової економіки.

2. Атлантична система англійського економіста Уільяма Генрі Беверіджа (1879–1963), головний принцип якої полягає у забезпеченні

мінімального споживчого бюджету всього населення держави.

Подальший еволюційний розвиток теорії соціального захисту відбувався на фоні домінування рис тієї чи іншої концепції, саме на їх основі будувались усі інші модифікації систем соціального захисту, за якими на сьогодні класифікують моделі соціальної політики держав за основними групами, а саме:

- Неоконсервативна модель (Німеччина, Австрія, Франція), що ґрунтується на розгалужених схемах соціального страхування, спрямованих на забезпечення зайнятості працездатного населення, і заснована на змішаному державно–приватному вирішенні соціальних проблем, система колективної відповідальності під контролем держави.

- Соціально–демократична модель Скандинавських країн, за якою держава бере на себе значну частку відповідальності за соціальний захист населення. Модель вважається найбільш соціалізованою, тобто економіка найбільшою мірою працює на задоволення потреб членів суспільства. Ця модель найбільш характерна для країн, де існує потужний середній клас, а інститути громадянського суспільства є рівноправною та активною силою на політичній арені країни. Модель визначає основним політичним завданням держави забезпечення повної зайнятості населення країни. Вона вирізняється серед решти основних моделей домінуванням ідеї рівності та солідарності у здійсненні соціальної політики, профілактичними заходами у сфері зайнятості, жорсткою політикою доходів, високим рівнем соціального захисту населення, що забезпечується переважно за державні кошти. Соціальна політика тісно пов'язана з державним регулюванням економіки, соціальна політика є метою економічної діяльності держави.

- Неоліберальна модель (США) – вважається найбільш лібералізованою моделлю державної політики, основний принцип якої полягає у відокремленні соціального захисту від вільного ринку, соціальний захист існує лише для тих осіб, у яких соціальні виплати є єдиним джерелом прибутку. Проблеми соціального захисту переважно вирішуються між підприємцями (роботодавцями) та найманими працівниками, за активної участі профспілок.

- Японська модель соціальної політики, що передбачає проведення політики вирівнювання до–

ходів, особливу політику використання робочої сили (система довічного найму з певними сучасними модифікаціями), домінування психології колективізму, солідарності в доходах, досягнення консенсусу між різними суб'єктами у вирішенні соціально-економічних проблем, виділення питань підвищення життєвого рівня населення в ранг національних пріоритетів.

- Англосаксонська модель (Велика Британія, Ірландія, Канада) виступає як проміжна між лібералізованою американською і соціально орієнтованою шведською та німецькою моделями. Для неї є характерними активне регулювання соціальних процесів з боку держави, приблизно рівний розподіл витрат на соціальне забезпечення між державою та приватним сектором, пасивна державна політика на ринку праці.

У середземноморських країнах (Греція, Іспанія, Португалія та Італія) соціальна політика має найменш розвинуту систему, соціальні права, навіть на законодавчому рівні, визначені частково, а соціальна допомога з боку державної влади реалізується не значно [2].

Більшість сучасних соціологів наголошують на тому, що соціально орієнтована модель ринкової економіки, яка запроваджується в Україні, повинна являти собою симбіоз лібералізму та соціальної орієнтації. Перша складова, за умов недостатнього фінансування, покликана створити умови для самореалізації і самозабезпечення економічних суб'єктів, тобто сприятиме розвитку середнього класу в Україні. Друга складова передбачає формування раціональної системи соціального захисту населення. Очевидно, що саме держава, упроваджуючи ринкові реформи, має виступити соціальним амортизатором перетворень і одночасно проводити активну соціальну політику на нових, адекватних ринковим вимогам, засадах. Варто відзначити, що однією із головних причин кризового стану соціальної сфери України можна визначити відсутність потужного середнього класу. Загальновідомо, що у країнах розвиненої економіки опорою проведення соціальних і економічних реформ виступає середній клас, який характеризується високим рівнем особистої свободи та політичної культури, спрямованістю на самостійну економічну діяльність, наявністю власності, достатнім рівнем доходів, високим професіоналізмом, способом і якістю життя, статусом у суспільстві [3].

Тож саме середній клас є тією соціальною базою, яка зацікавлена в проведенні ринкового реформування і значною мірою сприятиме його реалізації шляхом трудової і політичної активності. У цьому контексті, на думку професора С.Телешуна, ще одним фактором політичної нестабільності може бути неможливість для значної частини громадян повноцінно реалізувати свої права і свободи. А це зумовлюється недосконалістю українського законодавства, непрозорістю ухвалень політико-економічних рішень владними структурами, слабкістю інтелектуальної конкуренції та системного контролю за реалізацією ухвалених рішень, високим рівнем корупції в системі державної влади. Ці фактори можуть реально порушити систему суспільних зв'язків, що призведе до дискредитації інститутів демократії [4].

Політичні еліти повинні враховувати нагальну необхідність будівництва такого суспільства, де громадянин стане соціокультурною, економічною та інформаційною одиницею. У разі, якщо цього не відбудеться, ми маємо перспективу стикнутися, з одного боку, з проявами авторитаризму, з другого – з постійно діючими рецидивами незбалансованої системи з ознаками квазі-демократичних цінностей. У цій ситуації, на думку С.Телешуна, на перший план виступає проблема зведення до мінімуму шкоди, яку може заподіяти суспільству неефективний та непрофесійний менеджмент. Крім того, варто зосередити увагу на двох, на його думку, основоположних та універсальних шляхах створення єдиного, стабільного правового, економічного і політичного простору: перший – наявність інформації і право громадянина володіти нею, захищаючи свої права; другий – знати свої громадянські права і не боятись їх реалізовувати. І тільки після реалізації цих завдань наступним кроком має стати визначення сталих принципів реформування соціальної сфери. Слід зауважити, що проведення кардинальних змін у суспільстві має базуватися на сталій системі національних інтересів, а не політичній доцільності або амбіціях окремих політичних діячів [5].

В українській методології визначення трактується по різному. Дьяконов, Єпіфанов, та Сало зазначають, що соціальний захист – це система державного матеріального забезпечення ветеранів праці та інших громадян похилого віку, ветеранів війни, громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, державної допомоги сім'ям з дітьми тощо [6].

Болотін визначає соціальний захист як діяльність держави, що спрямована на забезпечення формування й розвиток повноцінної особистості, виявлення й нейтралізація негативних факторів, що впливають на неї, створення умов для самовизначення і ствердження у житті [7].

В. Базилевич трактує поняття соціального захисту як комплекс законодавчо закріплених норм, що гарантує держава окремим верствам населення, а також за певних економічних умов усім членам суспільства (під час зростання інфляції, спаду виробництва тощо) [8].

В. Москаленко зазначає, що соціальний захист – це система заходів і відповідних інститутів, призначених для забезпечення нормального існування людини, підвищення рівня задоволення її соціальних потреб, якості життя та перспектив [9].

П. Шевчук визначає соціальний захист як комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення життя, здоров'я та добробуту населення за конкретних економічних умов [10].

О. Палій, В. Скуратівський зазначають, що соціальний захист – це комплекс організаційно-правових і економічних заходів, спрямованих на захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах [11].

Всі трактування поняття сходяться в тому, що соціальний захист – це комплекс заходів, які спрямовані на підвищення добробуту та якості життя населення, що є законодавчо визначеним.

Хоча Україна і проголосила соціальноорієнтовану політику, проте нині вітчизняна система соціального захисту не в змозі гарантувати навіть мінімальних потреб громадян. Система соціаль-

ного захисту в Україні здійснюється за трьома основними напрямками та включає забезпечення, допомоги і страхування [12] (див. рисунок).

Статистика повинна охоплювати всі аспекти соціального життя і, перш за все, ті з них, які являють собою гострий соціальний інтерес, потребують прийняття правильних рішень і проведення відповідної політики для виправлення стану.

Усе розмаїття завдань, що вирішує соціальна статистика, можна звести до двох комплексних завдань:

- 1) статистика повинна забезпечити всебічне дослідження, аналіз і поглиблене розуміння соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві;
- 2) використовуючи притаманні їй методи й засоби досліджень, соціальна статистика повинна прогнозувати на майбутнє розвиток і зміну соціальних процесів у суспільстві при розробці й проведенні відповідної соціальної політики.

Із цих комплексних завдань випливають докладніші завдання соціальної статистики, які можна поділити на завдання практичного і методологічного характеру. До практичних завдань статистики належать:

- систематичне спостереження за об'єктами соціальної статистики й відшукання їхніх статистичних характеристик;
- визначення умов, рівня та способу життя населення на даний період часу й у динаміці;
- характеристика доступності та ступеня задоволення окремих видів потреб для різних соціальних груп населення;
- вивчення процесів взаємодії особистості та різних соціальних груп населення з соціальною сферою;
- визначення перспектив розвитку й перетворення соціальної сфери;

Система соціального захисту в Україні (розробка автора)

МЕТОДОЛОГІЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

– визначення й аналіз можливих наслідків змін соціальної політики й перетворення соціальної сфери для різних соціальних груп населення.

Завдання методологічного плану в статистиці пов'язані зі складнощами вивчення соціального життя суспільства та переходом вітчизняної статистики на міжнародні статистичні стандарти.

До цих завдань належать такі:

– створення й удосконалення системи соціальної статистики, заснованої на єдиних методологічних підходах до вивчення соціального життя суспільства, всі елементи якої перебувають у взаємозв'язку та взаємозалежності;

– удосконалення методологічних прийомів статистичного спостереження, збору й аналізу інформації про соціальні процеси;

– розробка й впровадження у практику нових статистичних показників, які б давали змогу не лише характеризувати сутність окремих соціальних явищ і процесів, а й оцінювати їхній вплив на кінцеві результати розвитку суспільства;

– розширення та поглиблення досліджень соціального життя для більш повного й усебічного виявлення причин соціальних процесів;

– удосконалення статистичних методів обробки та аналізу суспільної думки; – побудова й аналіз моделей соціально-економічних процесів для виявлення та вимірювання взаємодії елементів суспільної системи.

Висновки

Основні завдання України на шляху реформування системи соціального захисту полягають у необхідності вивчення вдалого досвіду проведення ринкових реформ у країнах розвинутої економіки та обов'язковому врахуванні сучасних тенденцій. Так, завданнями для України є такі: перехід від надання пільг та дотацій до адресної грошової допомоги; проведення пенсійної реформи з метою розширення мережі недержавних пенсійних фондів нарівні з основним державним, проведення зваженої політики на ринку праці та забезпечення дотримання гарантій у сфері регулювання оплати праці та всієї сфери соціального забезпечення. Застосування статистичних методів сприятиме ефективному реформуванню соціальної політики України. Також необхідно впровадити статистичний моніторинг сфери соціального забезпечення, який здатен забезпечити контроль за ходом впровадження соціальних реформ.

Список використаних джерел

1. В. В. Дереха Соціальна і гуманітарна політика : навч. посіб. / В. В. Дереха. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 178 с.

2. Шевчук А. П. Формування моделей соціальної політики як складова державного управління в соціально-економічній сфері / А. П. Шевчук // Університетські наукові записки. – 2006. – № 2 (218). – С. 310–317.

3. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки / Л. І. Дідківська, Л. С. Головка. – К. : Знання-Прес, 2002. – С. 161–166.

4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України.

5. Телешун С. Сучасний тероризм: українські реалії // Політ. менеджмент. – 2005. – № 1. – С. 163–169.

6. Єпіфанов А. О. Бюджет і фінансова політика України : навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Дьяконова. – Київ : Наук. думка, 1997. – 303 с.

7. Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять / Н. Болотіна // Право України. – 2000. – № 4. – С. 36.

8. Базилевич В. Д. Державні фінанси : навч. посіб. / за заг. ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Атіка, 2002. – 128 с.

9. Москаленко В. В. Сутність соціального захисту та його місце в політиці соціальної держави / В. В. Москаленко // Наукові записки. – 2003. – Т. 21. – С. 42.

10. Шевчук П. І. Соціальна політика : навч. посіб. / Шевчук П. І. – Львів : Світ, 2003. – 400 с.

11. Скуратівський В. Соціальна політика / В. Скуратівський, О. Палій. – Київ : Вид-во УАДУ, 2003. – 265 с.

12. Якимів А. І. Формування і розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні / А. І. Якимів. – Львів : Афіша, 2003. – 448 с.

References

1. V. V. Dereha Sotsialna i humanitarna polityka : navch. posib. / V. V. Dereha. – Mykolaiv : Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2012. – 178 s.

2. Shevchuk A. P. Formuvannia modelei sotsialnoi polityky yak skladova derzhavnoho upravlinnia v sotsialno-ekonomichnii sferi / A. P. Shevchuk // Universytetski naukovi zapysky. – 2006. – № 2 (218). – S. 310–317.

3. Didkivska L. I. Derzhavne rehuliuвання ekonomiky / L. I. Didkivska, L. S. Holovko. – K. : Znannia-Pris, 2002. – S. 161–166.

4. Ofitsiynyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy.

5. Teleshun S. Suchasnyi teroryzm: ukrainski realii // Polit. menedzhment. – 2005. – № 1. – S. 163–169.

6. Yepifanov A. O. Biudzhety i finansova polityka Ukrainy : navch. posib. / A. O. Yepifanov, I. V. Salo, I. I. Diakonova. – Kyiv : Nauk. dumka, 1997. – 303 s.

7. Bolotina N. Pravoliudyny na sotsialne zabezpechennia v Ukraini: problema terminiv i poniat / N. Bolotina // Pravo Ukrainy. – 2000. – № 4. – S. 36.

8. Bazylevych V. D. Derzhavni finansy : navch. posib. / za zah. red. V. D. Bazylevycha. – Kyiv : Atika, 2002. – 128 s.

9. Moskalenko V. V. Sutnist sotsialnoho zakhystu ta yoho mistse v politytsi sotsialnoi derzhavy / V. V. Moskalenko // Naukovi zapysky. – 2003. – T. 21. – S. 42.

10. Shevchuk P. I. Sotsialna polityka : navch. posib. / Shevchuk P. I. – Lviv : Svit, 2003. – 400 s.

11. Skurativskiy V. Sotsialna polityka / V. Skurativskiy, O. Paliy. – Kyiv : Vyd-vo UADU, 2003. – 265 s.

12. Yakymiv A. I. Formuvannia i rozvytok systemy pensiiho zabezpechennia v Ukraini / A. I. Yakymiv. – Lviv : Afisha, 2003. – 448 s.

Дані про авторів

Бараник З. П.,

професор, д.е.н., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
e-mail: baranikz@ukr.net

Гопкало Б. С.,

аспірант кафедри статистики, «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
e-mail: b.hopkalo@gmail.com

Данные об авторах

Бараник З. П.,

профессор, д.э.н., ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»
e-mail: baranikz@ukr.net

Гопкало Б. С.,

аспирант кафедры статистики, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»
e-mail: b.hopkalo@gmail.com

Information about the authors

Z. Baranik,

Doctor of economics, professor SHEL «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»
e-mail: baranikz@ukr.net

B. Hopkalo,

postgraduate, department of statistics, SHEL «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»
e-mail: b.hopkalo@gmail.com

УДК 331.101.262:311.21 (477)

БАБЕЄВА О.В.

Статистичне прогнозування чисельності трудового потенціалу України на короткострокову перспективу

Запропоновано концептуальний підхід до статистичного оцінювання трудового потенціалу, який включає два напрями статистичного аналізу: екстенсивний та інтенсивний. Доведено, що найбільш раціональним науковим підходом до статистичного дослідження трудового потенціалу є комбінація двох підходів, завдяки чому поєднуються згадані вище напрями, що дозволяє здійснити не лише оцінювання кількісних характеристик трудового потенціалу у поєднанні з його якісними характеристиками, а й здійснити аналіз їхніх взаємозв'язків і взаємозалежностей тощо. Удосконалено адаптацію методів статистичного прогнозування з метою визначення очікуваної чисельності трудового потенціалу України на короткострокову перспективу, що передбачає застосування процедур експоненційного згладжування й односторонньої залежності. Запропонований підхід сприятиме більш точному оцінюванню тенденцій змін чисельності трудового потенціалу та визначенню її очікуваної чисельності як на національному, так і на регіональному рівнях. Процедура вибору раціонального варіанта зміни очікуваної чисельності трудового потенціалу на короткострокову перспективу передбачала розгляд варіантів прогнозу, які здійснювалися методами регресійних рівнянь тренда, статистичних рівнянь залежностей та зіставлення прогнозованих значень. Визначено місце кожного методу прогнозування чисельності трудового потенціалу населення України. Доведено, що найменші значення похибки прогнозу відмічені під час розрахунків методом регресійних рівнянь тренда на основі середніх рівнів прогнозу. Обчислено найбільш вірогідне значення можливої чисельності трудового потенціалу України у 2019 році. Доведено, що за сформульованими у роботі пропозиціями, описаний методичний підхід до статистичного оцінювання трудового потенціалу доцільно застосовувати під час розробки інформаційного